

Máquina de habitar: máquina de viver

Machine of living

Máquina de residir: máquina de viver

LINO, Sulamita Fonseca. Doutora. Universidade Federal de Ouro Preto. Contato: sulamitalino@ufop.edu.br

Resumo

Em 1959, foi inaugurado em Paris o edifício da *Maison du Brésil*, cujo projeto foi elaborado em duas etapas: o esboço inicial realizado por Lucio Costa, em 1952, e o desenvolvimento e execução da obra coordenado pelo escritório de Le Corbusier. Em um primeiro momento essa obra pode ser lida como um exemplo da arquitetura moderna, com características brutalistas, em cuja organização espacial estão evidentes as premissas da *machine à habiter*. Contudo, a análise da elaboração do seu projeto, a partir da teoria, da história da arquitetura e da observação do seu uso, nos possibilitou confrontar a definição original da máquina de morar com as vicissitudes do modernismo e a prática cotidiana do habitar.

Palavras-chave: modos de morar, habitação, Movimento Moderno.

Abstract

In 1959, was inaugurated in Paris at the building of *Maison du Brésil*, the project was made in two stages: the initial sketch by Lucio Costa, in 1952; the development and construction coordinated by Le Corbusier's office. On one hand, this build can be read as an example of architecture with brutalist characteristics and spatial organization such as a living *machine*. In the other, the analysis of the design process in the perspective of architecture theory and everyday life, enabled us to question the modern definition of the *living machine*.

Keywords: Ways of living, Housing, Modern Movement.

Resumen

En 1959, fue inaugurado en París en el edificio de la *Maison du Brésil*, el proyecto ha sido hecho en dos etapas: el dibujo inicial de Lucio Costa, en 1952; el desarrollo y la construcción coordinada por la oficina de Le Corbusier. Por un lado, esta construcción puede ser investigada como un ejemplo de arquitectura con características brutalistas y organización espacial como máquina de residir. En el otro, el análisis del proceso proyecto en la perspectiva de la teoría de la arquitectura y de las cuestiones de la vida cotidiana, nos permitió cuestionar la definición moderna de *machine à habiter*.

Palabras clave: Modos de vivir. Vivienda. Modernismo.

Máquina de habitar: máquina de viver

O lugar

O terreno reservado para o edifício brasileiro na *Cité Universitaire de Paris* (CIUP), nos anos 1950, era periférico em vários sentidos. Considerando como referência o lugar da fundação da cidade de Paris, a *Île de la Cité*, onde está localizada a Catedral de Notre Dame, a CIUP está situada na direção sul, depois do Parque de Montsouris, entre os *Boulevards Jourdan* e *Périphérique*. Esse lugar era muito distante, como foi descrito, nos anos 1960, por Cortázar (2019, p.16):

Mas outras vezes íamos em frente até a Porte d'Orléans, conhecíamos cada vez melhor a zona de terrenos baldios que fica para lá do Boulevard Jourdan onde às vezes à meia-noite o pessoal do Clube da Serpente se reunia para falar com um vidente cego, paradoxo estimulante. Deixávamos as bicicletas na rua e entrávamos pouco a pouco, parando para olhar o céu, porque essa é uma das zonas de Paris onde o céu vale mais que a terra.

Essa região da cidade tem como contraponto Montmartre, localizado no extremo norte. Ambas não fazem parte dos bulevares haussmanianos, e se destacaram como dois importantes núcleos artístico, no final do século XIX e início do século XX. Não por acaso, nas imediações do Parque de Montsouris ocorreram as primeiras experiências da arquitetura moderna vinculadas às práticas artísticas, como a casa ateliê de George Braque (1927) e o ateliê de Chana Orloff (1923), projetados por Auguste Perret; e o ateliê do pintor Ozenfant (1923), obra de Le Corbusier. Assim, se o parque, naquele momento, era o limite do extremo sul da cidade, o terreno reservado à CIUP e, conseqüentemente, à *Maison du Brésil*, era literalmente, nas bordas, no final de Paris. Nesse sentido, quando analisamos o partido arquitetônico do edifício, temos que considerar os condicionantes encontrados pelos arquitetos na década de 1950.

Máquina(s) de habitar

A expressão *machine à habiter*, traduzida para o português como *máquina de morar*, está presente nos textos de Le Corbusier e Lucio Costa, sendo apresentada pelo primeiro no texto (manifesto) *Vers une architecture*, em 1924. Esse termo sintetiza a defesa da redução e eficiência funcional dos espaços e foi elaborado a partir de duas questões distintas - a negação dos excessos presentes nas moradias das elites e a afirmação da eficiência das máquinas:

(...) Por que essas enormes casas com cômodos fechados à chave? Então por que esse armário com espelho, essa pia, essa cômoda? Alhures, por que essas bibliotecas ornamentadas de encantos, esses consoles, essas vitrinas, esses móveis para louças, esses móveis para pratarias, esses buffets de serviço? Por que esses imensos lustres? Por que essas lareiras? Por que esses leitos com cortinas de tapeçaria? Por que esses papéis de parede, cheios de cores, de desenhos, de miniaturas desenhadas e multicoloridas? (LE CORBUSIER, 1994, p.77).

Em todo homem moderno, há uma mecânica. O sentimento da mecânica existe motivado pela atividade cotidiana. Esse sentimento é, em relação à mecânica, de respeito, gratidão e estima. (...) é preciso então transformar totalmente os hábitos respeitados pelos senhores arquitetos, peneirar o passado e todas as lembranças através das malhas da razão, pôr o problema como o fizeram os engenheiros de aviação e construir uma série de *máquinas de morar* (grifo nosso) (LE CORBUSIER, 1994, p.85-86).

Já Lucio Costa reconhece a *máquina de morar* em duas situações, anacronicamente, na habitação colonial brasileira; e como contradição, quando opta por manter a estrutura da casa tradicional da elite brasileira no projeto das moradias do Parque Guinle:

A *máquina* brasileira de morar, ao tempo da Colônia e do Império, dependia (...) [do] escravo. Se os casarões remanescentes do tempo antigo parecem inabitáveis devido ao desconforto é porque o negro está ausente (COSTA, 2019, p.160).

Mesmo depois de abolida a escravidão, os vínculos de dependência e os hábitos cômodos da vida patriarcal de tão vil fundamento perduraram, e, durante a primeira fase republicana, o custo baixo da mão de obra doméstica ainda permitiu manter, mesmo sem escravos oficiais, o trem fácil de vida do período anterior (...) (COSTA, 2019, p.160).

[No projeto do Parque Guinle] (...) houve ali outra particularidade que passou despercebida aos próprios usuários, ou seja, o propósito de fazer reviver, nas plantas de apartamento, uma característica da casa brasileira tradicional: duas varandas, a social e a caseira – dois espaços, um à frente, para receber, outro aos fundos, ligado à sala de jantar, aos quartos e ao serviço (COSTA, 2019, p. 212).

O anacronismo encontrado no texto do arquiteto brasileiro, revela também, uma maneira de olhar para o passado como se estivesse fazendo uso de um filtro da modernidade, onde qualquer obra passa a ser analisada por esses paradigmas. Em consonância com essa perspectiva, Le Corbusier reconhece elementos da vida moderna em um monastério do século XV:

Eu vi na paisagem musical da Toscana, uma *vila moderna*, coroando a colina. A mais notável silhueta da paisagem, a coroa ininterrupta das células dos monges; cada célula tinha vista para a planície e dava para um jardimzinho em nível inferior e totalmente fechado. (...) A parte de trás de cada célula abre-se por uma porta e um postigo para uma rua circular. (...) Por ali ocorrem os serviços comuns – as preces, as visitas, as refeições, os enterros. Essa “vila moderna” é do século XV.

Sua visão radiosa ficou-me para sempre (LE CORBUSIER apud KOPP, 1991, p.128).

Em contrapartida, a definição de *machine à habiter* está vinculada à eficiência das máquinas, no caso, dos transatlânticos, aviões e automóveis. Cada um deles oferecem aos seus usuários tempos e espaços distintos: o primeiro para uso intercontinental; o segundo para transporte de cargas e grupos com poucas pessoas; e o último foi definido como aquele que tem uma “função simples (rodar)” (LE CORBUSIER, 1994, p.93). A partir da redução necessária ao funcionamento dessas máquinas, Le Corbusier (1994) sintetizou os axiomas do habitar:

(...) as cadeiras são feitas para sentar; a eletricidade dá claridade; as janelas servem para iluminar um pouco, muito, nada e para olhar para fora; os quadros são feitos para ser meditados (LE CORBUSIER, 1994, p.76-77).

O quarto foi definido como:

(...)uma superfície para circular livremente, um leito de repouso para se estender, uma cadeira para estar à vontade e trabalhar, uma mesa para trabalhar, estantes para arrumar rápido qualquer coisa em seu “right place” (LE CORBUSIER, 1994, p.76-77).

Considerando que o projeto da *Maison du Brésil* é da década de 1950, cabe perguntar de que maneira o conceito de *máquina de morar* foi trabalhado pelos dois arquitetos. Reconstituir essa estratégia não é uma tarefa fácil, pois estamos diante de maneiras de abordar o modernismo que, em determinados momentos, estão próximas e, em outros, muito distantes. Nesse sentido, Kopp (1991) apresenta as referências que constituíram o pensamento de Le Corbusier sobre habitação. Em sua análise, o autor rompe com a ideia da arquitetura moderna atrelada ao paradigma da máquina e demonstra como existiram outras influências fundantes nesse processo, assim, a questão da habitação tem como referência as experiências do monastério, da *Dom-Komunna* e dos transatlânticos. Em 1907, Le Corbusier descreveu o projeto e o uso dos espaços no Monastério de Cartuxa de Ema, destacando a independência entre a vida individual e a coletiva: no âmbito do privado está o quarto, integrado ao jardim; no coletivo estão as funções da alimentação, limpeza, lavanderia etc. Em 1928, ele viajou para a União Soviética, onde conheceu o projeto da *Dom-Kommuna*, que é constituído através de um conjunto de células individuais (espaço do núcleo familiar) ligadas aos equipamentos coletivos (cozinha, sala de jantar, lavanderia). Por fim, a vivência nos transatlânticos fez com que ele reconhecesse no conjunto da cabine (mobiliário, banheiro) de 15,75 m², um “tamanho adequado” para as funções dormir, escrever, ler e receber amigos (LE CORBUSIER apud KOPP, 1991, p.125). Embora esses três espaços tenham projetos que, a princípio, pareçam incompatíveis, o arquiteto viu neles um

2018, p.332). Quanto ao uso geral do edifício, os pavimentos foram separados em espaços para moças, rapazes e casais.

O escritório francês manteve a estrutura geral proposta pelo arquiteto brasileiro, acrescentando o teatro, espaço fundamental para difusão da cultura brasileira na CIUP. As principais mudanças estão associadas à alimentação e ao uso do quarto. No primeiro caso, foram propostos dois espaços: a cafeteria, imaginada por Lucio Costa no térreo, foi deslocada para o subsolo, com acesso ao pátio. A maior modificação foi a incorporação de uma cozinha por andar, atendendo ao sistema de uso coletivo. Todavia, foram mantidos o desenho do bloco principal, a localização dos quartos, da casa do diretor e da administração.

Nesse sentido, é através da análise do projeto da cozinha e dos quartos que temos revelada concepção do modo de morar proposto para os estudantes brasileiros. Kopp (1991) destaca que mesmo conhecendo os exemplos da cozinha coletiva da *Dom-Komunna* e do monastério, ao projetar suas unidades habitacionais, Le Corbusier sempre manteve esse espaço como uma área privada, como lugar restrito ao núcleo familiar. A modernização desse cômodo nos seus projetos ocorreram através do mobiliário desenhado por Charlotte Perriand, que possibilita a máxima eficiência do seu uso. No caso da *Maison du Brésil*, a manutenção da cozinha em sua forma coletiva pode ser analisada como uma sobreposição de referências. Se por um lado ela é um equipamento comunitário, como no caso soviético, por outro, sua presença possibilita aos moradores o cozinhar, que no caso de uma estadia internacional se torna um momento de memória, hábitos, um componente familiar no sentido amplo.

Nos depoimentos dos moradores, os dois espaços que originalmente foram dedicados à alimentação, a cafeteria e a cozinha, são identificados de forma distinta. A primeira, tem seu acesso controlado pela administração, necessitando de reserva. O fato de existirem portas e janelas para o pátio, que no passado visavam uma integração com o exterior, hoje são um problema de segurança do prédio, o que fez com esse espaço passasse a ser vigiado por câmeras. Seu uso contemporâneo é principalmente para festas organizadas pelos moradores. Já a cozinha é o local do encontro cotidiano, é onde ocorre a experiência coletiva, uma vez que sua gestão fica a cargo dos residentes de cada andar e se configura nas seguintes regras: cozinhou, limpou, lavou, enxugou e guardou. O espaço é relativamente pequeno para o número de moradores, isso faz com que em determinados horários seja necessário esperar o momento para uso do fogão. Contudo, a dimensão e as normas de uso não impedem que o lugar seja o centro

da vida coletiva da casa, onde ocorre a partilha, de sabores, gostos, experiências, onde se constituem os laços afetivos.

No seu projeto, Le Corbusier enfatizou a oposição entre a vida coletiva da cozinha e a privacidade do quarto, lugar da manutenção da individualidade. Seu desenho elaborado juntamente com o mobiliário de Charlotte Perriand revela complexidade para a configuração de um espaço mínimo. Diferente da concepção de Lucio Costa, neles foram incorporados banheiros, que são cápsulas pré-moldadas em concreto, com as diferenciações de piso necessárias para sua eficiência. Existem dois tipos, modelados na mesma forma e área: o composto com ducha e vaso sanitário, e outro somente com o chuveiro. Todas as medidas correspondem ao tamanho do *Modulor*. O lavatório, de Jean Prouvé, é externo. O quarto é dividido em cinco espaços: um pequeno hall, que se configura a partir da forma da cápsula; um lugar de uso privado, entre o armário e o banheiro, onde está o lavatório; o espaço maior, onde estão a cama e a mesa de estudos; e por último, a varanda. Todos eles são identificados através da pintura das paredes e do teto. Outro elemento que contribui para a diferenciação dos ambientes é a iluminação, que foi projetada em diferentes escalas, lâmpadas individuais no banheiro e lavatório, uma lâmpada grande sobre o armário, luminárias junto à cama e à mesa de estudos.

Máquina de viver

Em francês, assim como no português, o verbo *habiter* (habitar) tem o sentido de “viver em”, morar, residir. Quando Le Corbusier define “*machine à habiter*”, em 1924, ele estava associando a ideia do edifício com a eficiência de uma máquina. Esse conceito buscava constituir o espaço através da definição das funções: repouso, higiene, alimentação, encontro, uma síntese do condicionamento do corpo no espaço.

A metáfora do edifício como máquina se contrapõe ao sentido imponderável do viver. A maioria dos moradores da *Maison du Brésil*, são indiferentes ao fato de habitarem um patrimônio da arquitetura moderna, suas observações não estão vinculadas aos modos de morar propostos pelos arquitetos. Seus corpos não tem as medidas do *Modulor*, eles questionam o tamanho dos corredores e os espaços vazios do hall, o vento que entra pelas esquadrias, as poucas aberturas para o verão, a humidade produzida pelo chuveiro em um ambiente fechado, o barulho do trânsito, a organização e manutenção da cozinha. O habitar/morar não é um eficiente condicionamento do corpo. As demandas dos anos 1950 não são as mesmas do século XXI e sempre se transformarão. Os quartos que foram posicionados para o *boulevard*, que era

periférico, hoje estão submetidos ao barulho, ao movimento da metrópole. Em contraposição, as cozinhas estão voltadas para o silencioso interior da CIUP. Mas, à noite, ao caminhar em direção à *Maison du Brésil* temos o silêncio rompido pelos ruídos das animadas conversas dos brasileiros.

A contraposição do projeto arquitetônico moderno com os modos de vida e as demandas dos moradores nos fazem pensar sobre até que ponto o prédio define nossa maneira de ocupá-lo: somos nós que o ocupamos rigidamente? Podemos pensar de maneira diferente nossa vida nos espaços? Às vezes pequenas ações espontâneas podem demonstrar um pensamento menos rígido, como na noite do réveillon, quando os corredores viraram uma sala de jantar. Todavia, existe uma *tensão* entre a ideia de uma forma de morar moderna e a prática cotidiana, uma vez que ocorre uma tentativa de preservar esse modo de vida de maneira ampla, não só pelo fato do tombamento patrimonial do edifício, mas também pela difusão dos seus espaços em importantes equipamentos culturais de alcance global. No mesmo período que vivíamos no edifício brasileiro na CIUP, dois espaços projetadas pelo escritório de Le Corbusier foram montados dentro de instituições museológicas: o apartamento tipo da Unidade de Habitação de Marselha, que faz parte da mostra permanente da *Cité de Architecture*, em Paris; e o quarto da *Maison du Brésil* apresentado na sua versão original em uma exposição do MoMA, em Nova York, cujo título foi: *How should we live? propositions for the modern interior*. Esse nome é bastante sugestivo, quando pensamos que os projetos modernos, de certa medida, sempre tentaram criar formas com as quais supostamente deveríamos viver. Contudo, quando contrapomos os espaços mostrados nos museus com a maneira como eles são vivenciados sempre ocorrerá um choque? Na vida, os armários estão cheios de roupas, a cama pode estar desarrumada, os livros nas estantes e na mesa, a cozinha repleta de cheiros e utensílios de formas e cores variadas. Nos museus não existem registros de como esses espaços modernos são ocupados pelas pessoas, portanto, qual forma de vida está realmente sendo difundida?

Por outro lado, a análise dos textos, de Lucio Costa e Le Corbusier, também demonstram que os arquitetos tinham uma vontade de ver o mundo como moderno, mesmo onde isso não existia, como no relato da casa brasileira e do monastério. O que nos leva a questionar até que ponto o edifício moderno realmente incorporou uma *nova* forma de vida? O que ocorre na *Maison du Brésil* no que tange ao desejo pelo condicionamento do corpo, não é muito diferente do que acontece nos milhares de apartamentos construídos pelo mundo. Nesse sentido, uma breve observação presente no *Vers une architecture*, revela a incompletude do projeto moderno para a vida: ao comparar o avião com a habitação, Le Corbusier afirma que seria necessário criar uma

“invenção sem lembranças”(LE CORBUSIER, 1994, p.86). Nessa *máquina de habitar* projetada por dois arquitetos de renome internacional, o que mais temos são referências/lembranças? Ela é uma edificação moderna brutalista organizada como um transatlântico com quarto de monastério e cozinha coletiva soviética? Uma *máquina de viver*, ocupada majoritariamente por brasileiros e brasileiras, que tentam praticar seus hábitos de vida tão diversos nos poucos espaços que eles mesmos escolhem como coletivos? *A Maison du Brésil* é uma invenção com muitas lembranças, de vários âmbitos, literalmente.

Referências

CORTÁZAR, Julio. **O Jogo da amarelinha**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Edições Sesc, Editora 34, 2018.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel, Edusp, 1991.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1994.